

«ХУМАЙУН-НАМЕ» ХОНДАМИРА – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПО УСТАВАМ ХУМАЙУНА

Д. Ю. Юсупова

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения АН РУз, д.и.н., профессор, академик
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13318359>

Абстракт: Знаменитый историк, плодовитый писатель и поэт, Ходжа Гийасадин Мухаммад ибн Ходжа Хумамадин Мухаммад, прозванный благодаря своей начитанности и образованности Хвандамиром или Хондамиром (амир чтецов), был со стороны матери внуком известного историка Мирхонда – автора «Раузат ас-сафа» («Сад чистоты»). Большую часть своей жизни он провел в Герате, где пользовался покровительством просвещенного мецената той эпохи Мир Алишера Навои, и умер в 903/1498 г.

Ключевые слова: «Раузат ас-сафа», Хондамир, Мир Алишера Навои, «Ма’асир ал-мулук», Бадий аз-Замана, «Хумайун-наме».

ВВЕДЕНИЕ

Хондамир родился в Герате в 879/1474-1475 гг. или в 880/1475-1476 гг. В Герате же он учился.

Большой вклад в становление Хондамира как историографа внес Мир Алишер Навои, предоставивший в его распоряжение свою богатую для времени личную библиотеку и руководивший научной работой как многих ученых, так и Хондамира.

В благодарность этой необычайной щедрости своего покровителя в искусстве и эрудиции он написал свою первую работу «*Ма’асир ал-мулук*» («Доблестные деяния государей») до 904/1498-1499 гг.

После смерти Алишера Навои, начиная с 909/1503-1504 гг. Хондамир принимает довольно активное участие в политической жизни. Он отправился в Балх и поступил на службу к Бадий аз-Заман (правил с 1506 г.), старшему сыну Султан Хусейна Байкара и как везир сопровождал его в разных походах и на него возлагались серьёзные миссии.

В 920/1541-1515 гг. Хондамир поступил на службу к Мухаммад Заман Мирзе, сыну Бадий аз-Замана.

В 933/1527 году Хондамир навсегда покидает Герат и отправляется в Индию, точнее, в будущую столицу империи Бабуридов-Агру, ко двору Бабура и в 935/1529 г. он вошел в свиту Бабура в его походе против Султан Махмуда в Бенгалию [5, 429.], точнее, на место слияния Сарджу и Ганга.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В дальнейшем, после смерти Бабура в 937/1530-1531 гг., Хондамир перешел на службу к его преемнику Насираддин Хумайуну (937/1530-1531 – 963/1555-1556 гг.) и сопровождал его во время военных походов, в том числе и в Гуджерат (795 км северо-западнее Гвалиора). Находясь на службе у Хумайуна, он и написал книгу «*Хумайун-наме*» («Книга Хумайуна»), за что был прозван *амир ал-ахбар* («амир известий») [14, 60.]. Умер Хондамир в 941/1534-1535 гг. от дизентерии [3, 12.] в г. Манду (499 км от юго-западнее Гвалиора), сопровождая

Хумайуна во время военного похода в Гвалиор и возвращаясь с ним оттуда.

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ

Анализ мнений проводился на основе методов анализа данных, сравнительного анализа, исторического сравнения, ретроспективного и междисциплинарного подходов в использованных в статье научных источниках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с его желанием был похоронен в Дели рядом со знаменитым святым Низамаддином Аулийа (род. в 635/1237-1238 гг.) и поэтом Хусравом Дехлеви (род. в 651/1253-12534; ум. в 725/1324-1325) [7, 81.].

Хондамир прожил свыше шестидесяти трёх лет и сумел после себя оставить, на наш взгляд, богатое творческое наследие. Его перу, как известно, принадлежат тринадцать персоязычных исторических произведений. Из них на настоящее время обнаружено восемь [15, 22-25].

Среди них особое место занимает его труд – «*Хумайун-наме*» («Книга Хумайуна»).¹ Заметим, что Хумайуну посвящено всего два одноименных сочинения. Одно принадлежит его сестре Гулбадан-бегим и второе – Хондамиру.

Труд Хондамира «*Хумайун-наме*» – название условное. Словами «*Хумайун-наме...*» после басмалы начинается это сочинение [11, 1; 12, 1.] и они были приняты в исторической литературе [1, 1024; 13, 1.] в качестве его названия. Сам автор нигде особо о нём не говорит, по этому мы придерживаемся данного названия, хотя многие исследователи называют его двойко – «*Хумайун-наме*» или «*Канун-и Хумайун*» («Устав Хумайуна») [8, 241.].

Хондамир отмечает в «*Хумайун-наме*» что как только он прибыл на услужение к Хумайуну, сразу задумал писать историю его правления. Для этого

¹ По этому труду Хондамира защищена кандидатская диссертация М. Ахмедова в Ташкенте 2001 году.

он ознакомился с трудами, в которых повествовалось о нем, с краткими или подробными записями о нем, а также с подобными историями, где освещались истории правителей, к числу которых относится знаменитый Махмуди,² Утби и Унсури, а также «Музаккар-и фараид», «Касаид-и Му'иззи», «Асар-и тарбийат Санджари» Анвари.

Получил он разрешение от Хумайуна на написание этой книги, лишь когда он находился в крепости Гвалиор, там-то он и приступил к этому делу.³ У самого Хондамира наиболее поздними датами, упоминаемыми в сочинении, связанными со строительством известного города Динганах, являются начало джумада ал-аввал 940/18 ноября 1533 г. и первое число месяца зу-л-каъда 940/14 мая 1534 г. [12, 88.]. Следовательно, Хондамир приступил к написанию труда в 913/1530-1531 гг. и завершил его к началу 941/1535 г.

«Хумайун-наме» Хондамир посвятил Хумайуну, он является последним трудом, написанным автором. Как подчеркивает индийский доктор Байни Прасад, труд написан на классическом персидском языке средневековья и с точки зрения палеографии исполнен чрезвычайно богато [2, 8.].

В действительности, сочинение написано чрезвычайно вычурным, цветистым слогом. Оно состоит из предисловия автора (с. 1–11)⁴ и семи частей:

1-я часть содержит подробности о воцарении Хумайуна (с. 19); разделении им населения государства на три категории (с. 31); об установлении знаков различия для каждой из категорий населения (с. 43); о разделении управления государством по четырем ведомствам в соответствии с разделением мира по четырем элементам (*саркар-и аташи*, *саркар-и хавайи*, *саркар-и аби*, *саркар-и хаки*), (с. 18);

2-я часть посвящена мероприятиям, связанным с приведением в порядок государственных дел;

3-я и 6-я части – о праздниках и свадьбах, проводимых во дворце;

4-я – об украшенном драгоценным троне для Хумайуна и об его одежде различных цветов, которую он менял каждый день соответственно правилам науки *нузум* (астрология);

5-я о бурной строительной деятельности Хумайуна;

7-я о диковинном ковре, вытканном для падишаха, а также о *нагара* (музыкальный

инструмент), выставленных вокруг дворца правителя, о правилах издавания звука и о некоторых новшествах (с. 65-77).

Правление Хумайуна Хондамир связывает со строительством садов, дворцов, *харгахов* (место развлечения) на территории Индии. Каср-и раван, строительство которого осуществлено Хумайуном в Агре, состоит из четырех этажей, сооруженных из дерева высших сортов. Замечательные плотники и ученые сообща подумали о том, как их связать друг с другом, с тем что бы была гарантирована прочность. Слуги королевского двора были разодеты в одежду семи цветов, привезенную из Китая, Византии (Рума) и Франции, а также расшитую различными украшениями. В центре упомянутого выше города Динпанах в Дели в 1534 г. был воздвигнут семизэтажный дворец [11, 65-66.].

Хумайуном в Агре осуществлено строительство *харгах*. Над ним возвышалось 12 башен [11, 82, 84-85.]. При строительстве этих сооружений использовались кирпич, ганч и глина с соломой, дерево высших сортов для судостроения и др [11, 65.].

В «Хумайун-наме» содержатся ценные сведения по административной системе управления государством в Северной Индии [11, 24-25, 94.]. Став в главе крупного государства – Индии, Хумайун попытался ввести некоторые новшества в управлении империей. Так, Хумайун в начальный период своего кратковременного правления в Индии разделил всех своих придворных на три группы. В первую – *ахл-и даулат* («государственных людей») попали государственные деятели: эмиры, везиры, величественные садры и военачальники. Главой этой группы был назначен Шуджааддин Амир Хинду-бек бахадир. Во вторую – *ахл-и саодат* («людей счастья») – почтенные шейхи, уважаемые сеййиды, ученые, поэты и казии. Главой этой группы был назначен Мавлана Мухйиаддин Мухаммад Фаргари. В третью – *ахл-и мурад* («люди желания») – люди, обладающие красотой и изяществом, музыканты и певцы. Главой этой группы был назначен Джалаладдин Амир Увайс Мухаммад.

Для каждой группы были назначены определенные дни недели для встречи с Хумайуном. Для *ахл-и саодат* он отводил четверг и субботу, *ахл-и даулат* – воскресенье и вторник и для *ахл-и мурад* – понедельник и среду.

Всё управление было разделено между четырьмя государственными ведомствами: огня (*саркар-и аташи*), воздуха (*саркар-и хавайи*), воды (*саркар-и аби*) и земли (*саркар-и замини*).

В функции «ведомства огня» входили все военные дела: оружейный склад, соблюдение порядка в военных снаряжениях и в изготовлении оружия. Главой этого ведомства был назначен Амир Насир Кули, после его смерти на его место был назначен Джалал Амир Нихал. Его везиром был назначен Умид ал-мулк.

² Имеется в виду Султан Йамин ад-Даула Махмуд ибн Сабуктегин (388/998 – 421/1030).

³ Это событие произошло в 937/1530-1531 гг [12, 17.].

⁴ Страницы указываются по калькуттскому изданию «Хумайун-наме».

В функции «ведомства воздуха» входило занятие придворным хозяйством: кухней, конюшней и всем необходимым для продовольственных запасов и верблюдов правителя. Его везиром был назначен Ходжа Лутфаллах.

В функции «ведомства воды» входило: следить за орошением, а также ведать винным заведением государя, распорядиться вином. Его везиром был назначен Ходжа Джалаладдин Мирза-бек.

В функции «ведомства земли» входило: сбор налогов, управление землями *халисе* и организация строительства [11, 32-42.].

Как видим, одно и то же ведомство имело различные функции, главное не отделялось от второстепенного, а разделение на разряды производилось совершенно произвольно. Такое государственное управление не могло быть стабильным и оно было упразднено с восшествием на престол Индии представителя афганской феодальной аристократии Шер-хана.

Хотя государственное управление Хумаюна было временным, тем не менее приведенные, данные Хондамира свидетельствуют о том, что при дворе Хумаюна жила и работала группа ученых, поэтов, музыкантов и певцов, которым широко покровительствовал сам Хумаюн.

В период его правления хорошо развивалось ремесло и торговля. Большое внимание уделялось деяниям замечательных плотников, опытных ювелиров и прекрасных портных [11, 65.]. В Индию ввозились различные ткани из Китая, Византии (Рум) и Франции [11, 82, 84-85.]. В целях развития торговали прямо в море, по приказу Хумаюна кораблестроители соорудили несколько больших кораблей и по двум их противоположным сторонам соорудили лавки, посреди каждой из них сидел лавочник и производил торговлю, причем торговля в море шла оживленная [11, 61-63.].

В «Хумаюн-наме» содержатся сведения об одежде слуг королевского двора и самого правителя. Упоминаются виды тканей: европейская бархат, атлас, *камха* разных цветов, в том числе и красноватая *камха*, тонкое сукно *сакирлат* (качественная шерсть) и др [11, 51, 70-71.].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, труд Хондамира «Хумаюн-наме» содержит сведения о порядках, установленных в государстве Бабуридов Хумаюном, о его строительной деятельности, о покровительстве развитию науки, торговли, ремесла и др. и представляет значительный интерес как один из источников для изучения некоторых сторон внутренней жизни этого государства в ранний период его существования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

[1] Charles Rieu. Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum. V.I.London. 1879.

[2] Khwandamir. Qanun-i Humayuni (also know as Humayun nama). Translated with explanatory notes by Vaini Prashad. Calcutta. 1940.

[3] Ахмад Гулчин Байани. Карван-и Хинд. Техрон. 1369/1991.

[4] Ахмедов М.Б. “Хондамирнинг “Қонуни Хумоюнӣ” асари муҳим тарихий манба”. Номзодлик диссертацияси. Тошкент. 2001.

[5] Бабур Захириддин Мухаммад. Бабур-наме. (Записки Бабура). Перевод М.Салье. Ташкент. 1956.

[6] В.В. Бартольд. Иран, исторический обзор. Сочинения. Москва. 1971. Т. VII.

[7] Мухаммад Касим Хинду-шах. Тарих-и Феришта. Лакхнад. 1313/1905.

[8] Нафиси С. Тарих-и назм ва наср дар Эрон ва дар забан-и фарси. Жилд-и аввал. Техран. 1961. С. 241 и другие.

[9] Хондамир. Маъасир ал-мулук. Предисловие Мир Хашима мухаддиса. Тегеранское издание. 1972/1994.

[10] Хондамир. Макарим ал-ахлак. Кабульское издание. 1260/1981. К нему: Абд ал-Гаффар Байани. Мукаддима.

[11] Хондамир. Хумаюн-наме. Рукопись Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения Российской Академии наук. Инв. № 1155.

[12] Хондамир. Канун-и Хумаюни. Тегеранское издание. 1372/1994.

[13] Хондамир. Тарих-и Хабиб ас-сийар фи ахбар афрад ал-башар. Таълиф Гийасаддин ибн Хумамаддин ал-Хусейни ал-мадавиат Хондамир, ба мукаддима ва калам Джалаладдин Хумаи. Жилд-и I. Техран. 1373/1954.

[14] Юсупова Д. Жизнь и труды Хондамира. Ташкент. «Фан». 2006.